

JADID MA’RIFATLARINING AVLOD TARBIYASIDA TARIXIY YONDASHUVI

Mirzaliyeva Zarinabonu Jahongir qizi

Muqimiy nomidagi Qo’qon Davlat Pedagogika Instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada jadidlar faoliyati va ularning barkamol avlod tarbiyasi masalalari yuzasidan qarashlari hamda Alisher Navoiy va Zahiriddin Boburning farzand tarbiyasi haqidagi qarashlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: Alisher Navoiy, Humoyun, yaxshi xulq, kamolot, ma’rifatparvar, jadidlar.

Inson qadri va tarbiyasi shaxsiy masala emas, u davlat, jamiyat ahamiyatiga ega bo’lgan ijtimoiy ishdir. Uning qadr-qimmati, Vatan istiqboli va millat taqdiri ham u va uning tarbiyasi bilan bog’liq. Abdulla Avloniy so’zlari bilan aytganda “Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir”¹⁹. Jamiyatning har bir fuqarosi XXI asr bo’sag’asida turar ekan, ortda qolgan yillar qadrini baholashga va kelajak hayotining turli jabhalarini belgilab olishga urinishi tabiiydir. Jumladan, ta’lim sohasida faoliyat ko’rsatayotganlar ham bundan mustasno emas. Hozirgi kunda ta’lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni o’quv jarayoniga qo’llashga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan – kunga kuchayib bormoqda, buning sabablaridan biri, shu vaqtgacha an’anaviy ta’limda tinglovchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga qaratilgan bo’lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topishlariga, mustaqil o’rganib, tahlil qilishlariga, xatto xulosalarni ham o’zlari keltirib chiqarishlariga o’rgatadi. Jadidlar ota-onalar o’z farzandlarining tarbiyasi bilan shug’ullanib, ularni maktab va madrasalarga tayyorlab berishlarini ta’kidlaganlar. Maktab va madrasalarda o’qib, ularni tugatib, yoshlar rivojlangan davlatlarning o’quv yurtlarida bilimlarini oshirib,

¹⁹ Abdulla Avloniy. Tanlanga asarlar. 2-jild. “Turkiy guliston yoxud axloq”, -T, Ma’naviyat, 2006.

zamonaviy ilmlarni egallashlari kerakligini uqtirganlar. Adabiyotlarda yozilishicha, Behbudiy Bayrut oliy o'quv yurtlari va dorulfununida farang, olomon va ingliz tillarida o'qitilishi, Yevropalik olimlarning u yerda dars berishi, kimyo laboratoriyalarining borligi, tibbiyot oliygohlarida jarrohlik xonalarining borligiga havas va e'tiqod qilgan bo'lib, ona-Turkistonning taraqqiyotdan naqadar orqada qolganini afsuslar bilan yozadi.

Abdulla Avloniy hazratlari yozgan ekanlar: “Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak – tanini pok tutmak, yosh vaqtidan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o'sdurmakdir. Tarbiya qiluvchilar tabib kapidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga qilgani kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl maraziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berub, katta qilmak lozimdur. Zeroki, “Xassinu axloqaqum” amri sharfi uzra xuqlimizni tuzatmakka amr o'linganimiz. Lekin xulqimizning yaxshi bo'lishining asosiy panjasi tarbiyadir... Xukamolardan biri:”Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdir”,- otalarga farz ayn, o'z millatining yetim qolgan bolalarini tarbiya qilmak farzi kifoyadir...²⁰”. Sog'lom farzandlarni tarbiyalash uchun o'qib-o'rganib ilmi, ma'rifatli, eng asosiysi esa otaonalar o'z vaqtida farzandlarini zamonaviy fanlarini egallashga yordam berishlarini ta'kidlaganlar. Munavvarqori Abdurashidxonov bolaning ta'lim va tarbiya olishida ota-onaning javobgarligi haqida so'z yuritib, o'z farzandining ma'rifatli bo'lishi uchun qo'llaridan kelgancha harakat qiladigan zotlar mavjudligini ta'kidlagan. Jadidlar ota-onalar o'z farzandlarining tarbiyasi bilan shug'ullanib, ularni maktab va madrasalarga tayyorlab berishlarini ta'kidlaganlar. Maktab va madrasalarda o'qib, ularni tugatib, yoshlar rivojlangan davlatlarning o'quv yurtlarida bilimlarini oshirib, zamonaviy ilmlarni egallashlari kerakligini uqtirganlar²¹.

Tarixdan ibrat olib yashash, tarix haqiqatlarini bilish kishiga quvvat beradi, uni hayot haqiqati bilan qurollantiradi. Tarixni yozishda hech qachon o'ng tomonga ham, chap tomonga ham og'masdan, faqat haqiqat va adolat nuqtai nazaridan yo'l tutilishi

²⁰ T.Malik. Odamiylik mulki. Toshkent –2018

²¹ Munavvarqori Abdurashidxonov. Jadidlar.Toshkent –2022.

kerak. Tariximizda ham tarbiya azaldan shakllanib avlodda-avlodga me’ros bo’lib kelganligiga guvoh bo’lamiz. Bunga birgina misol qilib, "Boburnoma" ma’lumotlaridan biz Boburni o’z ukalari, opa-singillariga g’amxo’r inson sifatida taniymiz. Bobur har ikki ukasini o’zi bilan Kobulga, so’ng Hindistonga olib ketdi; ukalarini tarbiyaladi va qadrladi. Farzand tarbiyasi masalasida ham Bobur idrokli ma’rifatparvar, talabchan ustoz maqomidagi padardir. Humoyunga yozgan xatida uning yozuvidagi nuqsonlar, uslubidagi kamchiliklarni qayd etadi: hukmdorga xos bo’lmagan xilvatparastlikni tanqid qiladi ko’p bilan ishlash, beklar bilan shug’ullanish, kengashish shartligini uqtiradi. O’zi ham otalik baxtidan surur topadi. Maqtovga xasis bo’lgan Bobur Humoyunning axloq - odobi va kamolotiga yuqori baho beradi²². Navoiy asarlarining umuminsoniy g’oyasi - insonparvarlik, xalqparvarlik, adolatparvarlik, do’stlik, tinchlik, mehr va sadoqat, pok sevgi va vafu, ma’rifatlik kabi go’zal tuyg’ularning yuksak badiiy shaklda ifodalashi orqali o’zbek adabiyoti shuhratini dunyo miqyosiga olib chiqdi. Buyuk alloma, shoir Alisher Navoiy umuminsoniy tarbiya sohasida bir butun asar yaratmagan bo’lsa ham, o’zining bu haqidagi fikrlarini turli ilmiy va adabiy asarlarida ifodalagan. Alisher Navoiy o’zining umuminsoniy tarbiya to’g’risidagi fikrlarini badiiy asarlarida barkamol inson obrazini yaratish yo’li bilan bayon etdi. Alisher Navoiyning ilm-ma’rifat, ta’lim-tarbiya masalalaridagi fikrlarida insonparvarlik g’oyalari bosh o’rinda turadi. Alisher Navoiyning fikricha, inson dunyoda hammadan yuksak, aziz va qadrlidir. Alisher Navoiy o’z davridagi barcha sof vijdonli insonlarning manfaatini himoya qildi. U inson uchun zarur bo’lgan umuminsoniy axloq qoidalarini o’rgandi, asar qahramonlari obrazida o’z qarashlarini aks ettirdi. Alisher Navoiy odamlarni axloqli va odobli bo’lishga da’vat etadi hamda axloqni bunday ta’riflaydi: “Ahloq shaxsning og’ir baqolig’ libosidir va libos jismning sangin debosi. Shuning bilan birga odamni bezaydigan ham axloqdir”²³.

Xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, Jadidlar ma’rifatni omma orasida keng yoyish uchun barcha imkoniyatlarni ishga soldilar. Maktab-maorif, matbuot, badiiy

²² Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" 355 – bet.

²³ Shodiyev Fakhridin Teshavich. Alisher navoi's interpretation of global ideas on human perfection.

Doi: 10.5958/2249-7137.2021.02536.2

asarlar, teatr san’ati orqali o’z g’oyalarini targ’ib qildilar. Jadidlarning pedagogik qarashi, nuqtayi nazari, xayr ishlarni amalga oshirish haqidagi yuqorida ko’rsatib o’tilgan fikr-mulohaza va sa’yi-harakatlari hozirgi kunimiz bilan hamoxang va dolzarbdir. Chunki jadidlarning o’zlari ham yosh bo’lganliklari uchun mahalliy yoshlarning muammolari, fikr-g’oyalari turli voqealarga munosabati ularga juda yaqin va tushunarli edi. Jadidlar faoliyatida madaniyatga, ma’rifatparvarlikka, yangilikka, taraqqiyotga intilish, yoshlarni, butun xalq ommasini shunga da’vat etish g’oyalari ularning umrlari oxirigacha yetakchi fikr bo’lib qoldi. Har qanday og’ir sharoitda ular o’z qarashlarini o’zgartirmadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. Tanlanga asarlar. 2-jild. “Turkiy guliston yoxud axloq”, - T, Ma’naviyat, 2006.
2. T. Malik. Odamiylik mulki. Toshkent –2018
3. Munavvarqori Abdurashidxonov. Jadidlar. Toshkent –2022.
4. Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" 355 – bet.
5. Shodiyev Fakhridin Teshaevich. Alisher navoi's interpretation of global ideas on human perfection. Doi: 10.5958/2249-7137.2021.02536.2